

الكشف الكيميائي النباتي عن المكونات الفعالة في النبات الطبي السوري القرطب الأرضي *Tribulus terrestris* L. من الفصيلة الزيجية *Zygophyllaceae*

عبد العليم بلو* (1)

(1). قسم علم الحياة النباتية، كلية العلوم، جامعة حلب، حلب، سورية.
(* للمراسلة: د. عبد العليم بلو. البريد الإلكتروني: abdelaleembello@gmail.com).

تاريخ الاستلام: 2018/07/15 تاريخ القبول: 2018/10/01

الملخص

تعدّ النباتات السورية إرثاً طبيعياً وكنزاً ثميناً ولا بدّ من توجيه الجهود لدراستها واكتشاف مكوناتها وفوائدها، ومن هذه النباتات القرطب الأرضي *Tribulus terrestris* وهو من النباتات الطبيّة المنتشرة بشكل طبيعي في مدينة حلب. أنجز هذا البحث في مختبر أبحاث التصنيف النباتي والنباتات الطبية في كلية العلوم بجامعة حلب، في الفترة الواقعة بين 2017/10/15 إلى 2018/6/5، وتمّ فيه الكشف عن المكونات الفعالة في خلاصات هذا النبات باستخدام عدد من الاختبارات الكيميائية والكواشف النوعية. تمّ تسجيل وجود الفلافونويدات، والكومارينات، والجليكوزيدات، والقلويدات، والفينولات، والتانينات، في معظم خلاصات النبات، بينما لم تلاحظ الأنتراكينونات والزيوت الثابتة في أية خلاصة، أمّا الصابونينات فسجل وجودها في الخلاصتين المائية والإيثانولية للأجزاء الهوائية وفي الخلاصة المائية للثمار. انفردت الدراسة الحالية بالكشف عن الكومارينات والتربينات الثنائية في هذا النبات. يُستنتج من هذه الدراسة أن الفعاليات المتعددة لهذا النبات تقسّر باحتوائه على طيف واسع من المكونات الفعالة، ومن خلال الاطلاع على الأبحاث السابقة وقواعد البيانات المختلفة، يعتقد أن هذا البحث عن القرطب الأرضي هو الأول من نوعه على الصعيد المحلي.

الكلمات المفتاحية: القرطب الأرضي، الاختبارات الكيميائية، المكونات الفعالة.

المقدمة:

تعدّ النباتات واحدة من أهمّ مصادر الأدوية في العالم، وقد شكلت الأساس للطب الشعبي في العديد من البلدان لآلاف السنوات، وتستمر حتى يومنا هذا بتزويد الجنس البشري بالأدوية الطبيعيّة. القرطب الأرضي *Tribulus terrestris* L. هو نبات طبيّ يتبع الفصيلة الزيجية (أو القديسية أو الرطراطية) *Zygophyllaceae*، وقد استخدم على نطاق واسع لعلاج الكثير من الأمراض في أنظمة الطب الشعبي المختلفة، بما في ذلك الأيورفيدا الهنديّة والطب التقليدي الصيني (Divya et al., 2014) والطب العربي.

تصنيف النبات:

يصنف القرطب الأرضي بحسب (Takhtajan, 2009; Mouterde, 1970) كما يلي:

Kingdom: Plantae

المملكة: النباتية

Phylum: Magnoliophyta	شعبة: النباتات الزهرية
Class: Magnoliopsida	صف: ثنائيات الفلقة
Subclass: Rosidae	تحت صف: المركبات
Superorder: Rutanae	فوق رتبة: السذابيات
Order: Zygophyllales	رتبة: الزيديات أو القديسيات
Family: Zygophyllaceae	الفصيلة: الزيجية أو القديسية
Subfamily: Tribuloideae	تحت الفصيلة: القرطبية
Genus: <i>Tribulus</i>	الجنس: القرطب
Species: <i>Tribulus terrestris</i> L., (1753)	النوع: القرطب الأرضي

وصف النبات: عشب حولي مستلق، موبر، فروع متباعدة اعتباراً من القاعدة، طولها 10-30 سم. الأوراق متقابلة، أذنتها قصيرة حربية الشكل، يحمل معلاقها 4-6 أشعاع من الوريقات الموبرة على الوجهين. الأزهار إبطية التوضع شمراخها أقصر من الورقة. السبلات أقصر من البتلات الصفراء البرتقالية اللون التي يصل طولها إلى 5-6 ملم. الأسدية 10 والمبيض مكسو بأوبار خشنة. تتألف الثمرة من كرايل مضلعة، ومجهزة بأربع شوكات على كل منها. يزهر النبات من شهر نيسان/إبريل إلى آب/أغسطس (Mouterde, 1970) (الشكل 1). تم إعداد عينات معشبية للنبات، وحفظت في معشبة قسم علم الحياة النباتية في كلية العلوم

بجامعة حلب بالأرقام من BD-0901 إلى BD-0903.

الشكل 1. الأجزاء الهوائية لنبات القرطب الأرضي

الموئل: ينمو كعشب ضار بين المحاصيل الصيفية والحقول المهملة (Zohary, 1972). والأماكن المهملة وأطراف الطرقات والحقول المزروعة (Post, 1932).

الموطن الأصلي والنطاق الجغرافي: من المحتمل أن يكون الموطن الأصلي للقرطب الأراضي المنطقتة الصحراوية، ويعد هذا النبات متأصلاً في منطقة حوض المتوسط، وينتشر في سورية ولبنان وتركيا وقبرص والعراق والأردن وإيران والسعودية. ينمو بين خطي العرض 35° درجة جنوباً و47° درجة شمالاً (Sridhar *et al.*, 2016)، وينتشر في الأقاليم الجغرافية الأوربية السيبيرية والمتوسطية والإيرانية التورانية والسودانية، وكذلك دخل في عدة أقاليم أخرى (Zohary, 1972)، وفي أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط (Mouterde, 1970).

الانتشار المحلي في سورية: ينتشر في حماة وحمص وبانياس الجنوبية والسهوب الصحراوية (Mouterde, 1970)، ولاحظنا أنه ينمو على أطراف الطرقات داخل مدينة حلب وفي الأراضي المهملّة داخل الحرم الجامعي لجامعتها العريقة.

المكونات الفعالة: سجّلت الأبحاث السابقة وجود الصابونينات والفلافونويدات والغلوكوزيدات والقلويدات والتانينات في القرطب الأرضي، حيث يحتوي كامل النبات على الصابونينات (دايوسجينين diosgenin وجيتوجينين gitogenin وكلوروجينين chlorogenin ورسكوجينين ruscogenin)، وتحتوي الأوراق والثمار على الفلافونويدات (روتين rutin وكويرستين quercetin وكمبيفيرول Kaempferol)، والغلوكوزيدات (تريبولوزايد tribuloside وروتينوزايد rutinoid وفوروستانول furostanol)، والمكونات الأساسية في الثمار هي: الصابونينات الستيروئيدية (الجيتونين gitonin والبروتوديوسين protodioscin)، كما تحتوي البذور على أشباه القلويدات (تريبولوزاميد A و B و A و B و tribulusamides، والهارمن Harmine والهارامين harmine) (WHO, 2009; Sridhar *et al.*, 2016; Akram *et al.*, 2011).

الاستخدامات الطبية: يعد نبات القرطب عشباً مدهشاً، تم إثبات العديد من فعالياته العقاقيرية، والتي يمكن أن يستخدم بها لعلاج أمراض متعددة (Lubna *et al.*, 2015).

1. **الاستخدامات الموصوفة في دساتير الأدوية والموثقة:** يستخدم فموياً لعلاج السعال والصداع والتهاب الثدي. كذلك تم تقييم استخدام العقار الخام لعلاج أعراض العقم الذكوري (WHO, 2009).
2. **الاستخدامات الموصوفة في الطب الشعبي:** يستخدم فموياً لعلاج حصى الكلية ومدر للبول ومقو عام، وكذلك يستخدم كمثير للشهوة الجنسية ومقو رحمي (WHO, 2009)، ولعلاج الانتانات البولية.
3. **الفعاليات العقاقيرية:** يؤثر النبات على الجهاز البولي التناسلي والهيكل العظمي والعصبي والوعائي القلبي. فقد تم إثبات فعالياته التالية على الحيوانات المخبرية وهي: خافض لضغط الدم، وموسع للأوعية الدموية ومسكن وخافض للكوليسترول ومضاد للتشنج ومضاد للروماتيزم ومضاد التهاب ومثير للشهوة الجنسية ومدر للبول ومضاد للجراثيم ومضاد للأورام، وخافض للسكري ومرخي للعضلات الهيكلية والمساء. وتم إثبات الخصائص التالية في التجارب السريرية: له تأثيرات مولدة للنطاف spermatogenic effect وتأثيرات على أعراض القناة البولية السفلية، ومقوية وعائية وخصائص مناعية (Lubna *et al.*, 2015)، ومضاد للأكسدة (Ksiksi *et al.*, 2017).

الجرعات: يمكن استخدام العقار الخام أو خلاصات النبات الكامل أو الثمار الشوكية على شكل مغلي أو منقوع، وتتراوح الجرعة الفموية من 3-6 غرام من العقار الخام، أو من 6-9 غرام/اليوم في جرعات مقسمة (WHO, 2009; Akram *et al.*, 2011).

نظراً للتكاليف المرتفعة للأدوية الحديثة وتأثيراتها الجانبية، فإن هناك طلباً ملحاً على الأدوية العشبية. تلعب النباتات دوراً حيوياً في الأبحاث الطبية والسريرية، فهي متاحة بوفرة في الطبيعة وتمتلك طيفاً واسعاً من المكونات الفعالة، لذا كان من الأهمية بمكان إنجاز الكشف الكيميائي النباتي للنباتات المحلية، لمعرفة المكونات الفعالة الموجودة فيها، مما يعطينا فكرة عن أهمية النبات المدروس، وعن المكونات المسؤولة عن تأثيراته الحيوية، وعن الآلية التي يعمل بها النبات داخل الجسم، وبناءً على ما ذكر فقد هدف البحث إلى: جمع وتجفيف وسحق كميات من نبات القرطب الأرضي والحصول على خلاصات مختلفة القطبية من أجزاء مختلفة من هذا النبات، وإعداد عينات معشبية وحفظها في المعشبة، وإجراء مسح كيميائي نباتي وتحديد أهم المكونات النباتية الفعالة الموجودة في الخلاصات المختلفة للنبات، ومن ثم مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات العالمية الحديثة.

مواد البحث وطرائقه:

أجري البحث في مختبر أبحاث التصنيف النباتي والنباتات الطبية في كلية العلوم بجامعة حلب، في الفترة من 2017/10/15 إلى 2018/6/5.

1- المادة النباتية: تم التعرف على النبات وتصويره في أماكن نموّه الطبيعية داخل الحرم الجامعي، وتم التأكد من هويته في المختبر بالاعتماد على الصفات المورفولوجية وباستخدام المكبرة البحثية، وبالرجوع إلى الفلورا الجديدة لسورية ولبنان (Mouterde, 1970). تم عمل عينات معشبية مجففة للنبات والاحتفاظ بها في المعشبة، وتم جمع كميات من الأجزاء الهوائية والثمار بتاريخ 2017/8/28. تم تجفيف الأجزاء النباتية المجموعة في الظل وفي درجة حرارة المختبر، ثم طحنت للحصول على مسحوق ناعم.

2-الكشف الكيميائي النباتي:

تحضير الخلاصات Preparation of Plant Extracts: تم نقع مسحوق الأجزاء الهوائية ومسحوق الثمار في المذيبات التالية: الماء، والميثانول، والإيثانول (70%)، والأسيتون، لمدة 72 ساعة.

الاختبارات النوعية Standard Tests: تم الكشف عن الصفوف الأساسية للمكونات الفعالة في كل الخلاصات النباتية (أربع خلاصات للأجزاء الهوائية وأربع للثمار) باستخدام التقاعلات والكواشف النوعية بحسب (Harborne, 1998) و (Tiwari et al., 2011) و (Pandey, 2014) و (Gincy et al., 2014) و (Sridhar et al., 2016)، كما في الجدول (1).

الجدول 1. طرق الكشف عن المكونات الفعالة

المكونات الفعالة	الاختبار/الكاشف	الطريقة	النتيجة الإيجابية
القلويدات Alkaloids	فاجنر Wagner's Test	يضاف حمض كلور الماء 1% HCl إلى الخلاصة ثم تضاف قطرات من كاشف فاجنر (اليود في يوديد البوتاسيوم)	تشكل راسب بني محمر
	دراجندورف Dragendorff's Test	يضاف حمض كلور الماء 1% إلى الخلاصة ثم تضاف قطرات من كاشف دراجندورف (محلول يوديد بزموت البوتاسيوم)	تشكل راسب أحمر
الفينولات Phenols	كلوريد الحديد Ferric Chloride Test	يضاف 3-4 قطرات من محلول كلوريد الحديد إلى الخلاصة	تشكل اللون الأزرق الداكن أو البنفسجي
التانينات Tannins	الجيلاتين Gelatin Test	يضاف محلول الجيلاتين 1% الحاوي على كلوريد الصوديوم إلى الخلاصة	تشكل راسب أبيض

تشكل راسب أحمر	يغلى 1 مل من الخلاصة مع حمض كلور الماء 1%	حمض كلور الماء HCl	الفلوباتانين phlobatannins
تشكل لون أصفر كثيف يختفي عند إضافة حمض ممدد	يضاف بضع قطرات من NaOH إلى الخلاصة	الكاشف القلوي Alkaline Reagent Test	
تألق بالأخضر	يوضع 1 مل من الخلاصة في زجاجة ساعة وتسخن في حمام مائي حتى الجفاف، ثم تمزج مع كاشف ويلسون (5 مغ من حمض البور +5 مغ من حمض الحماض +3 مل أسيتون) ويجفف ثانية، ثم توضع تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV λ 365 nm)	ويلسون-تاوبوك Wilson-Taubock	الفلافونويدات Flavonoids
تشكل جيلات صفراء	يضاف قطرات من كلوريد الزوركونيوم إلى الخلاصة	كلوريد الزوركونيوم zirconium chloride	
تألق الخلاصة	توضع قطرة من الخلاصة على ورقة الترشيح وتترك حتى تجف، يضاف إليها قطرة من هيدروكسيد الصوديوم NaOH 10%، ثم توضع تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV λ 365 nm)	ماءات الصوديوم Sodium hydroxide	الكومارينات Coumarins
بقاء الرغوة لمدة عشر دقائق	توضع 1 مل الخلاصة في أنبوب اختبار فيه 5 مل من الماء المقطر ويرج الأنبوب جيداً لتتشكل الرغوة	اختبار الرغوة Foam Test	الصابونينات Saponins
تشكل طبقة من الرغوة بارتفاع 1 سم	تمدد الخلاصة بـ 20 مل ماء مقطر وترج في سيليندر مدرج لمدة 15 دقيقة	اختبار الرغوة Froth Test	
أ- ظهور اللون الأصفر الذهبي ب- تشكل حلقة صفراء بين الطبقتين تتحول إلى البنّي المحمر	أ- يضاف بضع قطرات من حمض الكبريت المركز و 2 مل من الكلوروفورم إلى الخلاصة وترج حتى تستقر ب- يضاف 2 مل كلوروفورم و 3 مل حمض الكبريت المركز إلى الخلاصة	سالكوفسكي Salkowski Test	التربينويدات/ التربينات الثلاثية Terpenoids/Triterpenes
تشكل اللون الأخضر الزمردي	تحل الخلاصة في الماء، ثم يضاف لها 3-4 قطرات من محلول خلات النحاس	خلات النحاس Copper acetate Test	التربينات الثنائية Diterpenes
ظهور اللون الوردي المحمر في طبقة الأمونيا السفلية	تفصل الخلاصة بالكلوروفورم بالغليان في حمام مائي ثم يضاف 1 مل من الأمونيا 10% إلى 2 مل من الخلاصة وترج جيداً	بورنتراجر Borntrager's Test	الأنثراكينونات Anthraquinones
ظهور لون بنفسي إلى الأخضر	يضاف 2 مل من الكلوروفورم وحمض الخل المركز إلى الخلاصة في حمام ثلجي ثم تضاف قطرتان من حمض الكبريت المركز	ليبرمان Liebermann's Test	الغليكوزيدات Glycosides
تشكل حلقة بلون بني	يضاف 2 مل من حمض الخل الثلجي وقطرتان من كلوريد الحديد 2% إلى الخلاصة ثم يضاف 2 مل من حمض الكبريت المركز	كيلر-كيلاني Keller-Kilani Test	
تحول اللون من الأصفر إلى الأحمر الأجرى أو البنّي	يضاف 10 مل من الماء إلى 1 مل من الخلاصة، وتسخن حتى الدرجة 40° م، وتوضع فوقها ورقة مبللة بكاشف جينغارد (حمض المرّ 10%+كربونات الصوديوم 10%)	حمض المرّ Guignard reaction or sodium picrate test	الغليكوزيدات السيانوجينية Cyanogenic Glycosides

ظهور الطبقة العليا باللون الأحمر وطبقة حمض الكبريت بالأصفر مع تآلق أخضر	يضاف 10 مل من الكلوروفورم وحمض الكبريت المركز إلى 1 مل من الخلاصة	حمض الكبريت المركز Concentrated H ₂ SO ₄	الستيرويدات Steroids
تشكل اللون المخضر	يضاف 2 مل من الكلوروفورم وحمض الكبريت المركز ومن ثم حمض الخل إلى 1 مل من الخلاصة	حمض الخل Acetic acid	
ظهور اللون الأصفر	يضاف محلول بيكرات الصوديوم للخلاصة	بالجيت Baljet Test	اللاكتونات Lactones
ظهور راسب أبيض	يمزج 0.5 غ من الخلاصة مع 1 مل من محلول NaOH وحمض كلور الماء 1%	ماءات الصوديوم NaOH solution and 1% aqueous HCl	الزيوت الطيارة Volatile Oils
ظهور بقعة زيتية على الورقة	توضع قطرة مركزة من الخلاصة بين ورقتي ترشيح وتترك حتى تجف	البقعة/الورقة Paper/Spot Test	الزيوت الثابتة Fixed Oils
ظهور اللون الأخضر الداكن	يضاف 1 غ من النبات إلى 10 مل إيثانول 90% ويرشح ثم تضاف قطرتان من كلوريد الحديد الكحولي 10% إلى 5 مل من الرشاحة	كلوريد الحديد 10% 10% alcoholic ferric chloride solution	البلسم Balsams
ظهور العكارة	تحل الخلاصة في الأسيتون ويضاف الماء المقطر	العكارة Turbidity	الراتنج Resin

النتائج والمناقشة:

تم تسجيل وجود الفلافونويدات والكومارينات والجليكوزيدات في كل الخلاصات النباتية المفحوصة، وتم تسجيل القلويدات والفينولات والتانينات والستيرويدات في معظم خلاصات النبات، أما الصابونينات فسجل وجودها فقط في الخلاصة المائية للأجزاء الهوائية وللثمار وفي الخلاصة الإيثانولية للأجزاء الهوائية، الشكل (2-أ)، وسجل وجود الراتنج في الخلاصات المختلفة الثمار، الشكل (2-ب)، بينما لم يلاحظ وجود الأنثراكينونات والزيوت الثابتة في أية خلاصة، ويبين الجدول (2) النتائج الكاملة للكشف الكيميائي النباتي لخلاصات النبات المختلفة.

الجدول 2. نتائج الكشف الكيميائي عن المكونات الفعالة في الأجزاء الهوائية والثمار

FW	AW	FE	AE	FM	AM	FA	AA	الطريقة/ الاختبار	المكونات الفعالة
+++	+	+	++	++	+++	++	-	فاجنر	القلويدات
+++	++	+	+	++	+++	++	-	دراجندورف	Alkaloids
-	-	++	++	++	++	+	+	كلوريد الحديد	الفينولات Phenols
+	-	+	+	++	++	+	+	الجيلاتين	التانينات Tannins

+	+	-	-	-	-	-	-	حمض كلور الماء	الفلوباتانين phlobatannins
+	+	++	++	++	+	++	++	الكاشف القلوي	الفلافونويدات Flavonoids
++	++	+	++	+	+	+	++	ويلسون	
+	++	+	++	+	+	+	++	الزركونيوم	
+	+	++	++	++	++	++	+	ماءات الصوديوم	الكومارينات Coumarins
++	+++	-	+	-	-	-	-	تشكل الرغوة	الصابونينات Saponins
+	+	-	+	-	-	-	-	رغوة قرص العسل	
+	+	+	+	+	+	-	-	سالكوفسكي	التربينويدات/ التربينات الثلاثية Terpenoids/Tr iterpenes
+	+	+	+	-	-	-	-	خلات النحاس	التربينات الثنائية Diterpenes
-	-	-	-	-	-	-	-	بورنتراغر	الأنثراكينونات Anthraquinon es
+	-	+	++	+	++	+	++	ليبرمان	الجليكوزيدات Glycosides
+	++	+	+	+	+	++	+	كيلر-كيلاني	
-	-	++	++	+	+	++	+	حمض المرّ	الجليكوزيدات السيانوجينية Cyanogenic Glycosides
+	++	+	+++	+	++	+	-	حمض الكبريت المركز	الستيروئيدات Steroids
+++	+	+++	++	++	+	-	-	حمض الخل	

+	+	+	+	+	+	+	-	بالجيت	اللاكتونات Lactones
-	-	+	+	+	+	+	-	مئات الصوديوم	الزيوت الطيارة Volatile Oils
-	-	-	-	-	-	-	-	البقعة/الورقة	الزيوت الثابتة Fixed Oils
-	-	-	-	-	-	-	-	كلوريد الحديد 10%	البلسم Balsams
+	-	++	-	++	-	++	-	العكارة	الراتنج Resin

AA: خلاصة أسيتونية للأجزاء الهوائية، AE: خلاصة إيثانولية للأجزاء الهوائية، AM: خلاصة ميثانولية للأجزاء الهوائية، AW:

خلاصة مائية للأجزاء الهوائية، FA: خلاصة أسيتونية للثمار، FE: خلاصة إيثانولية للثمار، FM: خلاصة ميثانولية للثمار، FW: خلاصة مائية للثمار.

+ موجود بكميات قليلة، ++ موجود، +++ موجود بكميات كبيرة، - غائب.

Control FA

ب

FW Control

أ

الشكل 2. يبين أ- الكشف عن الصابونينات في الخلاصة المائية للثمار، ب- الكشف عن الراتنج في الخلاصة الأسيتونية للثمار وبالمقارنة مع الأبحاث العالمية الحديثة على هذا النبات فقد سجل (Pandey (2014 وجود الغليكوزيدات والصابونينات والتانينات والفلافونويدات والفينولات في الخلاصة المائية، وسجل بالإضافة إلى ما سبق وجود القلويدات والستيرويدات والستيرويدات النباتية في الخلاصة الإيثانولية لثمار هذا النبات، بينما سجل في الدراسة الحالية وجود القلويدات والستيرويدات في كل من الخلاصة الإيثانولية والمائية للثمار، ولكن لم يسجل وجود الصابونينات في الخلاصة الإيثانولية للثمار.

أما في دراسة الباحثين (Dwivedi and Sengar (2018 فقد سجل وجود الغليكوزيدات والصابونينات في الخلاصتين المائية والإيثانولية لكل من الأوراق والثمار، والفينولات والفلافونويدات في الخلاصة الإيثانولية للأوراق والثمار، وغابت القلويدات

والفلافونويدات والستيروئيدات في الخلاصة المائية للأوراق والثمار، بينما سجل في الدراسة الحالية وجود القلويدات والفينولات والستيروئيدات في الخلاصة المائية للثمار وللأجزاء الهوائية.

تمّ في الدراسة الحالية التحري عن وجود كل من الغليكوزيدات السيانوجينية والأنتراكينونات والتربينات الثنائية والثلاثية والكومارينات والقلوياتانين واللاكتونات والراتنج والزيوت الطيارة زيادة عما تم الكشف عنه في الدراستين السابقتين.

سجل الباحث (2018) Giri وجود الفينولات والفلافونويدات والجليكوزيدات والليغنانات والقلويدات، وغابت الستيروئيدات والصابونينات في الخلاصة الميثانولية للأوراق، بينما تمّ تسجيل وجود الستيروئيدات في خلاصات النبات ما عدا الهكسانية، وتمّ تسجيل الصابونينات في الخلاصات المائية والإيثانولية في الدراسة الحالية.

وفي دراسة قام بها (2018) Rao and Balasubramaniam تمّ تسجيل وجود التربينويدات والستيروئيدات والفلافونويدات والقلويدات في الخلاصة الميثانولية لثمار هذا النبات.

وسجل الباحث (2018) Hussein وجود الصابونينات والقلويدات والفلافونويدات والتربينات والستيروئيدات في الخلاصة المائية لهذا النبات، وغابت التانينات.

وسجل الباحثون (2014) Gincy *et al.* وجود الستيروئيدات والفلافونويدات وبتاسيامين Betacyanin وكينين Quinine، وغابت التانينات والقلوياتانين والستيروئيدات والتربينويدات، وهذه المواد الأخيرة تمّ تسجيل وجودها في واحدة أو أكثر من خلاصات النبات في الدراسة الحالية.

وأثبت (2016) Sridhar *et al.* وجود القلويدات والتانينات والفلافونويدات والتربينويدات والستيروئيدات والصابونينات والجليكوزيدات والزيوت الثابتة والطيارة واللاكتونات والراتنج في الخلاصة الإيثانولية للأجزاء الهوائية لنبات القرطب الأرضي، وغابت الأنتراكينونات والقلوياتانين.

ويبين الجدول (3) مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات العالمية الحديثة على هذا النبات من حيث عدد ونوع الخلاصات المفحوصة، وعدد ونوع المكونات الفعالة التي تم الكشف عنها والتي سجلت في كل دراسة:

الجدول 3. مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات العالمية الحديثة

الدراسة الحالية، (2018)	(Dwivedi and Sengar, 2018)	(Giri, 2018)	(Rao and Balasubramaniam, 2018)	(Hussein, 2018)	(Naz <i>et al.</i> , 2017)	(Ksiksi <i>et al.</i> , 2017)	(Abubakar <i>et al.</i> , 2016)	(Sridhar <i>et al.</i> , 2016)	(Gincy <i>et al.</i> , 2014)	(Pandey, 2014)	(Usman <i>et al.</i> , 2007)	الدراسة
سورية	الهند	الهند	الهند	العراق	باكستان	الإمارات	نيجيريا	الهند	الهند	الهند	نيجيريا	البلد
8	9	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	عدد الخلاصات المفحوصة
FA, FE, FM, FW, AA, AE,	LC, LE, LW, FC, FE, FW, RC, RE, RW	LM	FM	FW	FM, LM	AE	LM, LW	AE	AE, AEa	FE, FW	LM	نوع الخلاصات المفحوصة

AM, AW												
+	+	+	+	+	n	+	+	+	n	+	+	القلويدات
+	+	+	n	n	+	n	n	n	n	+	n	الفينولات
+	n	n	n	-	-	+	+	-	-	+	+	التانينات
+	n	n	n	n	+	n	n	-	-	n	n	الفلوباتانين
+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	الفلافونويدات
+	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	الكومارينات
+	+	+	n	+	n	+	+	+	+	+	+	الصابونينات
+	n	n	+	+	+	n	n	+	-	n	n	الترينويدات/ الترينينات الثلاثية
+	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	الترينينات الثنائية
-	n	n	n	n	n	n	n	+	n	n	n	الأنثراكينونات
+	+	+	n	n	+	+	+	+	n	+	n	الغليكوزيدات
+	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	+	الغليكوزيدات السيانوجينية
+	+	+	+	+	n	n	+	+	-	+	-	الستيرويدات
+	n	n	n	n	n	n	n	+	n	n	n	اللاكتونات
+	n	n	n	n	n	n	n	+	n	n	n	الزيوت الطيارة
-	n	n	n	n	n	n	n	+	n	-	n	الزيوت الثابتة
-	n	n	n	n	n	n	n	-	n	n	n	البلمس
+	n	n	n	n	n	n	n	+	n	n	n	الراتنج
n	n	n	n	n	n	n	n	n	+	n	n	بيتاسيامين
n	n	n	n	n	n	n	n	n	+	n	n	كينين
n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	+	n	فيتوستيرويدات
n	+	n	n	n	n	-	+	-	-	+	+	السكريات
n	n	n	n	n	n	n	+	+	n	+	n	الحموض الأمينية والبروتينات
n	n	+	n	n	n	n	n	n	n	n	n	ليغنانات
18	7	7	4	6	6	6	8	16	9	11	7	عدد المكونات الفعالة المختبرة
15	7	7	4	5	5	5	7	12	4	10	6	عدد المكونات الفعالة المسجلة
6	17	17	20	18	18	18	16	8	15	13	17	عدد المكونات الفعالة غير المختبرة

AA: خلاصة أسيتونية للأجزاء الهوائية، AE: خلاصة إيثانولية للأجزاء الهوائية، AM: خلاصة ميثانولية للأجزاء الهوائية، AW: خلاصة مائية للأجزاء الهوائية، FA: خلاصة أسيتونية للثمار، FE: خلاصة إيثانولية للثمار، FM: خلاصة ميثانولية للثمار، FW: خلاصة مائية للثمار، FC: خلاصة كلوروفورمية للثمار، LC: خلاصة كلوروفورمية للأوراق، LE: خلاصة إيثانولية للأوراق، LM: خلاصة ميثانولية للأوراق، LW: خلاصة مائية للأوراق، AEA: خلاصة خلات الإيثيل للأجزاء الهوائية، RC: خلاصة كلوروفورمية للجذور، RE: خلاصة إيثانولية للجذور، RW: خلاصة مائية للجذور.
+ موجود، - غائب، n: لم يختبر.

وبدراسة الجدول السابق نلاحظ تفوق الدراسة الحالية على الدراسات العالمية من حيث عدد الخلاصات المفحوصة، وعدد المكونات الفعالة التي تم الكشف عنها، وعدد المكونات الفعالة التي تم تسجيل وجودها في خلاصات النبات، كما انفردت الدراسة الحالية بالكشف عن الكومارينات والترينينات الثنائية، وتوافقت الدراسة الحالية مع الدراسات العالمية الحديثة في طرق العمل المتبعة.

الاستنتاجات:

- 1- إن وجود هذا الطيف الواسع من المكونات الفعالة في الخلاصات المدروسة يمكن أن يكون مسؤولاً عن التأثيرات العلاجية لهذا النبات.
- 2- إن المزيد من الأبحاث والدراسات يعزز الآمال في تطوير الكثير من العلاجات النباتية الجديدة، ويفتح آفاقاً جديدة في معالجة الأمراض المختلفة.
- 3- من خلال الاطلاع على الأبحاث السابقة وقواعد البيانات المختلفة، يعتقد أن هذا البحث عن القرطب الأرضي هو الأول من نوعه على الصعيد المحلي.

التوصيات:

- 1- ضرورة عزل المكونات الفعالة من القرطب الأرضي وتثبيتها ودراسة فعاليتها الحيوية المختلفة.
- 2- ضرورة الكشف الكيميائي النباتي عن المكونات الفعالة في نباتات أخرى من الفلورا السوريّة.

الشكر:

يتقدم الباحث بالشكر والتقدير إلى قسم علم الحياة النباتية وكلية العلوم لتقديم الدعم والمساعدة، وإلى جامعة حلب لتقديم التمويل وتأمين المستلزمات لإنجاز هذا البحث.

المراجع:

- Abubakar, S.; B. O. Akanbi; V. A. Etim; O. Segun and J.C. Ogbu (2016). Comparative study of phytochemical and synergistic anti-bacterial activity of *Tribulus terrestris* (L.) and *Pandiaka heudelotii* (Moq.) Hien on some clinical bacterial isolates. *Pharmaceutical And Biological Evaluations*. 3 (1): 83-91.
- Akram, M.; Asif H.M.; N. Akhtar; P.A. Shah; M. Uzair; G. Shaheen; T. Shamim; S.M.A. Shah and K. Ahmad (2011). *Tribulus terrestris* Linn.: A review article. *Journal of Medicinal Plants Research*. 5(16): 3601-3605.
- Divya, M.K.; Dharmapal S.; C.R. Achuthan; and T.D. Babu (2014). Cytotoxic and antitumor effects of *Tribulus terrestris* L. fruit methanolic extract. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*. 3 (2): 1-4
- Dwivedi, D.; and N. Sengar (2018). Investigation of Phytochemical Constituents from *Tribulus Terrestris* Roots, Leaves and Fruits. *Journal of Chemistry and Chemical Sciences*. 8(1): 55-58.
- Gincy, M.S.; K. Mohan; and S. Indu (2014). Comparative Phytochemical Analysis of Medicinal Plants Namely *Tribulus Terrestris*, *Ocimum Sanctum*, *Ocimum gratissimum*, *Plumbago Zeylanica*. *European Journal of Biotechnology and Bioscience*. 2(5): 38-40.
- Giri, S. (2018). Effect of methanolic extract of *Tribulus terrestris* leaves on microbial growth. *International Journal of Academic Research and Development*. 3(2): 01-02.
- Harborne, J.B. (1998). *Textbook of Phytochemical Methods. A Guide to Modern Techniques of Plant Analysis*. third Edition, Chapman and Hall Ltd, London, Pp 302.
- Hussein, M. H. (2018). Study of antibacterial effect of *Tribulus Terrestris* Extract. *Int. J. Adv. Res*. 6(1), 469-471.

- Ksiksi, T.; A.R. Palakkott; and S.B.T. Ppoyil (2017). *Tribulus arabicus* and *Tribulus macropterus* are comparable to *Tribulus terrestris*: An Antioxidant Assessment. *Current Bioactive Compounds*. 13: 82-87.
- Lubna, F.; S. Arshiya; A. Saad; and S. Shabiya (2015). Pharmacological Activities of *Tribulus Terrestris* Linn: A Systemic Review. *World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*. 4 (2): 136-150.
- Mouterde, P. (1970). Nouvelle flora du Liban et de la Syrie. Tome 2. Texte & Atlas. Dar el Mashreq, Beirut, Pp 720.
- Naz, R.; H. Ayub; S. Nawaz; Z. Ul Islam; T. Yasmin; A. Bano; A.W.S. Zia and T.H. Roberts (2017). Antimicrobial activity, toxicity and anti-inflammatory potential of methanolic extracts of four ethnomedicinal plant species from Punjab, Pakistan. *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 17(302): 1-13.
- Pandey S. (2014). Study of preliminary phytochemical screening and antibacterial activity of *Tribulus terrestris* against selected pathogenic microorganisms. *J. Bioanal. Biomed*. S12: 001. doi:10.4172/1948-593X.S12-001.
- Post, G.E. (1932). Flora of Syria, Palestine and Sinai. Second Edition, 1 Vol., American University press, Beirut, Pp 658.
- Rao, M.R.K.; and M. Balasubramaniam (2018). TLC, GC MS and antibacterial study of methanol extracts of *tribulus terrestris* thorns and *morinaga oleifera* flowers. *INDO American Journal of Pharmaceutical Sciences*. 5(5): 3300-3308.
- Sridhar, K.; B. Rajesh; and K. Sangeetha (2016). Phytochemical Screening and Gc-Ms Analysis of Ethanolic Extract of *Tribulus Terrestris*. *International Journal of Pharmacology Research*. 6(1): 44-50.
- Takhtajan, A. (2009). Flowering Plants. © Springer Science & Business Media, Second Edition, 871 pages.
- Tiwari, P.; B. Kumar; M. Kaur; G. Kaur; and H. Kaur (2011). Phytochemical screening and Extraction: A Review. *Internationale Pharmaceutica Scientia*. (1)1: 98-106.
- Usman, H.; H.I. Abdulrahman; and A.A. Ladan (2007). Hytochemical and antimicrobial evaluation of *Tribulus terrestris* L. (Zygophyllaceae) growing in Nigeria. *Research Journal of Biological Sciences*. 2(3): 244-247.
- World Health Organization (WHO) (2009). WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 4. Fructus Tribuli (Pp. 323-334). Printed in Spain, 444 pages.
- Zohary, M. (1966). Flora Palaestina. Part 2, Pp 489.

**Phytochemical Detection of Active Ingredients in the Syrian
Medicinal Plant *Tribulus terrestris* L. from the Family
*Zygophyllaceae***

Abdel Aleem Bello^{*(1)}

(1). Plant Biology Department, Faculty of Science, University of Aleppo, Aleppo, Syria.

(*Corresponding author: Dr. Abdel Aleem Bello. E-Mail: abdelaleembello@gmail.com).

Received: 15/07/2018

Accepted: 01/10/2018

Abstract

Syrian plants are a natural heritage and precious treasure, which efforts must be directed to study and discover their active constituents and benefits. One of these plants is *Tribulus terrestris*, which is naturally spread medicinal plant in Aleppo city. This research was carried out at the Laboratory of Plant Taxonomy and Medicinal Plants Research, Faculty of Science, Aleppo University, within the period 15/10/2017 and 5/6/2018. In this research, the active constituents in the extracts of this plant were detected using various chemical tests and specific reagents. Flavonoids, coumarins, glycosides, alkaloids, phenols and tannins were recorded in most extracts of the plant, while anthraquinones and fixed oils were not observed in any extract. Saponins were recorded in the aqueous and ethanolic extracts of the aerial parts and in the aqueous extract of the fruits. The present study was unique in detecting coumarins and diterpenes in this plant. It was concluded that many medical activities of this plant can be interpreted by having a wide range of active constituents. Refer to previous studies, it is believed that this research on *Tribulus terrestris* is the first of its kind at the local level.

Keywords: *Tribulus terrestris*, Phytochemical screening, Active constituents.